

САКО-МАССАГЕТСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ПЛЕМЁН

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6590940>

Канатова Асел Куат кызы

*Студент Каракалпакского государственного
Университета имени Бердаха
факультет истории 3-курс.*

Аннотация: в данной статье рассматривается один из актуальных вопросов этнографии, а именно вопрос о происхождении предков каракалпаков, их образ жизни, а также мнения древнегреческих и восточных авторов касательно об этих племенах.

Ключевые понятия: сако-массагетское, скифы, «Авесто», Геродот, Страбон.

Сако-массагетское объединение племен, насельники древнего Турана, впервые появляется в «Авесте», как страна или место обитания туров. По мнению И.Н. Хлопина, авестийских туров следует локализовать в Юго-Восточном Прикаспии (в долинах рек Горган, Этрек и Сумбар). «Авеста» упоминает также туранские племена хона, дана, сайрима, сина, даха. Все эти племена можно обозначить термином «скифские», ибо они были связаны единой культурой, вооружением, идеологией. О том, что скифы являются выходцами из Азии имеется свидетельство «отца истории» Геродота (V в до н.э.). Он приводит три версии, но особо подчеркивает согласие с третьей: «Существует еще и третье сказание (ему я сама больше всего доверяю). Оно гласит так. Кочевые племена скифов обитали в Азии. Когда массагеты вытеснили их оттуда силой, скифы перешли в Аракс и прибыли в киммерийскую землю».

Геродот приводит кроме киммерийцев, массагетов, скифов, и другие названия «скифских племен» - «царские скифы», исседоны.

Список имен продолжает греческий географ Страбон: «Большинство скифов, начиная от Каспийского моря, называются даями (дахами). Племена, живущие восточнее последних, носят названия массагетов и саков, прочих же называют общим именем скифов, но у каждого племени есть свое особое имя. Все они в общей массе кочевники. Из этих кочевников в особенности получили известие те, которые отняли у греков Бактриану, особенно аши, пасианы, тохары и сакаравлы, которые переселились из области на другом берегу

Иаксарта рядом с областью саков и согдианов, занятой саками. Из даев одни называются апарнами, другие ксанфиями и третьи писсурами».

Далее он прибавляет: «К племенам массагетов и саков относятся также аттасии и хорасмии (хорезмийцы)».

Восточные авторы не знают названий «скиф» и «массагет». Примечательно, что Геродот специально отмечал: «...персы всех скифов называют саками».

Очень важный источник – надпись на гробнице Дария, высеченная в ущелье Накш-и-Рустем, около Персеполя. Там упоминаются три сакских народа: сакатиграуда, сака-хаумаварга и сака-тиай-дарайя.

Само название сака-тиай-дарайя говорит о том, что они жили за какой-то крупной рекой (Амударья или Сырдарья). Саков-хаумварага искусственно пытаются этимологизировать как «изготавливающих хаому». Но академик В.В.Струве (вслед за В.В.Григорьевым) отождествлял их с «амиргийскими» саками, которые проживали на берегу Мургаба, и от которой они получили свое название. Вавилонские писцы, в свою очередь, отождествляют их с народом «гимирри», «гамирра», вторгшимся в конце VIII в до н.э. в Переднюю Азию. Это и есть загадочные киммерийцы. Интересно, что именно амиргийских саков профессор С.П.Толстов считал массагетами, чем и объяснял отсутствие их названия в надписи Дария.

Действительно, свидетельства античных историков и географов очень запутанны. Они перечисляют иногда одни и те же народы, но уже под другим названием. Это объясняется тем, что античные авторы черпали сведения из разных источников.

Видимо стоит видеть во всех этих названиях племена и роды больших племенных союзов. В исторических судьбах народов древнего Туркменистана, большую роль играло огромное объединение массагетов. Нам кажется допустимым отождествлять саков-тиграуда с массагетами в современных научных исследованиях, может быть даже под всеми этими сакскими племенами, вскрывается имя массагетов, как понятие более широкое.

Массагеты – это мощный союз племен, расселявшихся по всей территории Турана. О массагетах Страбон писал, что «одни из них обитают в горах, другие на равнинах, третьи – на болотах... Они прекрасные наездники и пешие воины; вооружены луками, мечами, панцирями, бронзовыми боевыми топорами; в сражениях они носят золотые пояса и головные повязки. Уздечки и перевязи у лошадей у них из золота. Серебра в их стране нет, железа мало, зато медь и золото встречаются в изобилии... Живут на манер кочевников и скифов, питаются бараниной и рыбой. У всех такого рода племен находили и некий общий образ жизни, о чем я нередко упоминаю: их погребальные обряды, обычаи и весь быт

схожи; это люди самобытные, дикие и воинственные, однако при деловом общении честные и не обманщики».

В массагетах нельзя видеть только ираноязычные племена – это большое объединение тюркоязычных и ираноязычных этносов Средней Азии, которые стали основополагающим компонентом туркменского народа, а также других народов Средней Азии. Сако-массагеты передали туркменам свои этнонимы. Названия аланов и ясов (асиев) носят ныне туркменские племена алили, олам, а также роды аса (човдуры и игдыры), алам (салыры, йомуды), язы (теке) и т.д. Это имя носило крупное огузское племя языров, ныне карадашлы.

Имя саков, сакараваков усматривается в туркменском племени сакар, а также в названиях родов сакарлы (эрсары), сакаргалык (баяты), сакгар (ата, геклены).

Народное название дахов (тохаров) продолжало жить в имени одного из главных огузских племен – дюкер (тюгер). Дахи (тохары) принимали самое активное участие в движении сельджукских войск. Среди племен, вошедших в состав Гарагююнлы и Акгююнлы, упоминается племя духарлу. Название текер и дюгер до сих пор существуют в Турции в веляятах Сивас, Афьйон, Урфеа Кейсери, Конья, Бурдур. Имя тохаров в качестве этнонимов тагар, тувер сохранилось у туркмен эрсары, теке, човдур, баят, шых, игдыр. К названию дахов восходят туркменские подразделения дяшли, дяли (абдалы, алили, арабачы, эрсары, геклены, йомуды, сакары, салыры, сарыки, човдуры, эсги).

Название огузского племени бечене (печенеги) восходит к массагетскому племени апасиаков (пасианы). С саками-амюргиями (хаумаварга) отождествляются огузское племя эймир (имир) и современное туркменское эмрели, а с атасиями (астабенами) – туркменское племя ата и крупное йомудское подразделение атабай.

ВЫВОД: Таким образом, на основе данных древнегреческих и римских авторов, мы можем утвердить, что племена апасиаков и аугасиев являются древними предками каракалпаков, живших в бассейне Каспия и Арала.

ЛИТЕРАТУРА И ИСТОЧНИКИ:

1. Кадимги тарихчилар Урта Осиё хақида. - Тошкент: «YURIST-MEDIAMARKAZI» - 2008.

2. Гундогдыев О. Историко-культурное наследие Туркменистана. - Стамбул: UNDP, 2000; Гундогдыев О. Сако-массагетское объединение племен // turkmenhistory.narod.ru/massaget.ht

3. Геродот. История в девяти книгах. - Москва, 1972.

4. История Древнего Востока. Кн. 2. - Москва, 2004.

5. Бехистунская надпись Дария I, столбец V (перевод с древнеперсидского В. И. Абаева). // Литература Древнего Востока. Иран, Индия, Китай (тексты). Москва: изд-во МГУ, 1984.
6. Толстов С.П. Древний Хорезм. Опыт историко-археологического анализа. – Москва, 1948.
7. Зепп Т. Б. История Казахстана. - Алматы: «Зият Пресс», 2006.
8. Сосанов К. История Казахстана.- Алматы: «Олжасбаспасы», 2007.